

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Tessarini, G. Junior, Rodrigues, A. C. A., Ferraz, J. M., & Amorin, W. A. C. (2026). Against the Gig Economy: Confronting the “masterpiece” of labor exploitation. *Revista de Administração Contemporânea*, 30(3), e250276. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2026250276.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Tessarini, G. Junior, Rodrigues, A. C. A., Ferraz, J. M., Amorin, W. A. C., & Zamora, M. A. M. (2026). Peer review report for: Against the Gig Economy: Confronting the “Masterpiece” of Labor Exploitation. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20411997>

REVIEWERS:

- Martín Andrés Moreira Zamora (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil)
The others reviewers did not authorize the disclosure of their reports.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report

Reviewer 2 report

Reviewer: Martín Andrés Moreira Zamora
Date review returned: September 01, 2025
Recommendation: Major revision

Comments to the authors

O ensaio analisado possui um tema relevante e pretende contribuir com a área de relações de trabalho. Faz uma boa análise dos mecanismos de controle e consentimento utilizados pelas organizações proprietárias de plataformas que compram força de trabalho por meio da gig economy.

Do ponto de vista epistemológico, o artigo cita categorias marxistas como exploração, acumulação de capital, ideologia e mais-valor, mas estas possuem pouca centralidade no texto e são utilizadas sem contextualização teórica e tampouco indica autores de referência que abordem estas categorias. Na introdução há uma vaga referência aos estudos críticos na administração. Sugere-se que na introdução ou em seção específica o texto se ancore explicitamente em um referencial teórico-crítico específico, o que não impede diálogos mais amplos.

Análise semelhante deve ser feita em relação à metodologia. É preciso evidenciar como o uso da metáfora de obra-prima pode contribuir para um melhor entendimento da realidade analisada. O objetivo é apenas destacar a relevância da gig economy? Isso precisa ser melhor trabalhado.

No item 3.2 é necessário definir os conceitos de ideologia e de cooptação. Se não há espaço para explicitar o uso desses conceitos, deve-se, no mínimo, indicar a partir de que referências esses conceitos são mobilizados.

Ainda nesse item, o texto aponta como os trabalhadores assimilam os discursos empreendedoristas, o que contribui para a competição entre trabalhadores, estratégia "para minar a luta de classes e legitimar a meritocracia e as desigualdades" (linha 31). Embora se entenda o que o texto afirma, cabe apontar que a ideologia não solapa a luta de classes, mas a percepção do antagonismo de classes, principalmente por parte dos trabalhadores. É preciso apontar que, para além da reprodução ideológica, a adesão dos trabalhadores à gig economy se deve ao desemprego, à subutilização da força de trabalho, aos baixos salários praticados no mercado formal, às dificuldades que os migrantes encontram para ingressar no mercado formal de trabalho e também devido à agressividade das relações de trabalho, fortemente marcadas pelo assédio moral.

O ensaio lança mão do conceito de regimes de acumulação sem deixar claro a partir de que autores este é pensado. Dessa forma, quando apresenta o regime de acumulação datafocado, não é possível saber se este é uma proposta teórica dos autores ou uma categoria já utilizada em outros trabalhos. Se esta é uma proposta do ensaio, precisa ser melhor introduzida no conjunto do texto pois pode se tratar de um elemento importante de originalidade.

A metáfora do jogo na gig economy não está devidamente citada. Para compreender melhor o uso dessa metáfora sugiro consultar os seguintes autores: Burawoy (1979), Allen-Rbertson (2017), Cameron (2022), Krzywdzinski e Gerber (2021), Oliveira (2021), Vidigal (2021), Vasudevan e Chan (2022).

Dessa forma, sou do parecer que o presente ensaio precisa de alterações significativas para a sua publicação.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: No

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).

Não há conflito de interesse

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 2. Average

Originality: 2. Average

Overall: 2. Average.

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

The authors' responses to the comments of Reviewer 1 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report

Comments:

Reviewer: 2

Comentários do(a) Revisor(a) 2	Comentários dos autores
<p>Do ponto de vista epistemológico, o artigo cita categorias marxistas como exploração, acumulação de capital, ideologia e mais-valor, mas estas possuem pouca centralidade no texto e são utilizadas sem contextualização teórica e tampouco indica autores de referência que abordem estas categorias. Na introdução há uma vaga referência aos estudos críticos na administração. Sugere-se que na introdução ou em seção específica o texto se ancore explicitamente em um referencial teórico-crítico específico, o que não impede diálogos mais amplos.</p>	<p>Agradecemos a sugestão. Nós inserimos na introdução o seguinte trecho:</p> <p>Reconhecendo a relevância desses estudos e buscando contribuir com novas reflexões sobre as relações de trabalho e de poder na gig economy, fundamentamos nossa análise em estudos críticos da administração, especialmente na tradição marxista, que orienta nossas categorias de base. Ainda assim, estabelecemos diálogos com autores de outras epistemologias sempre que necessário para enfatizar aspectos expositivos importantes à elaboração da metáfora da “obra-prima”.</p> <p>Também incluímos essas duas notas de rodapé:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O Trabalho Assalariado é a categoria que expressa essa relação onde a capacidade físico-psíquica humana de transformar o mundo com vias de autorreprodução do gênero humano tornou-se uma mercadoria a ser negociada no mercado com fins de reprodução do capital” (Ferraz, 2023, p. 112). 2. Sobre exploração do trabalho e produção de mais-valor recomendamos a leitura do capítulo 5 de O Capital – Livro 1 de Karl Marx e a brochura “Salário, Preço e Lucro” do mesmo autor. Diante do espaço exíguo vamos apenas destacar que a exploração do trabalho é a condição sine qua non da sociabilidade capitalista, é por meio da exploração que o capitalista, que é o proprietário dos meios de produção, se apropria do mais-trabalho (valor excedente) produzido pelo trabalhador e é obtido pela diferença entre o valor da força de trabalho (expressa pelo salário) e o valor gerado no em seu processo de trabalho, eis a fonte do mais-valor e germe da acumulação capitalista.
<p>Análise semelhante deve ser feita em relação à metodologia. É preciso evidenciar como o uso da metáfora de obra-prima pode contribuir para um melhor entendimento da realidade analisada. O objetivo é apenas destacar a relevância da gig economy? Isso precisa ser melhor trabalhado.</p>	<p>Nós procuramos reestruturar toda a seção 5 (considerações finais), de modo a destacar melhor aquilo que entendemos como a metáfora da obra-prima. Com isso, removemos a estrutura de tópicos que trazia os “feitos” das empresas-plataforma (que realmente acabava mais destacando a gig economy do que evidenciando a discussão crítica) e incluímos outros elementos para contextualização e entendimento da gig economy em relação ao contexto de desigualdade sociais e exploração, como bem destaca o(a) revisor(a). Acreditamos que conseguimos avançar nesse sentido, mas caso o(a) revisor(a) tenha recomendações adicionais estamos abertos ao diálogo e a novas modificações.</p>

Continua

Continuação

Comentários do(a) Revisor(a) 2	Comentários dos autores
<p>No item 3.2 é necessário definir os conceitos de ideologia e de cooptação. Se não há espaço para explicitar o uso desses conceitos, deve-se, no mínimo, indicar a partir de que referências esses conceitos são mobilizados.</p>	<p>Concordamos com o(a) revisor(a) de que esses conceitos poderiam ser melhor definidos no artigo.</p> <p>Com relação ao conceito de ideologia, incluímos o seguinte trecho na seção 3.2.:</p> <p>Na atuação das empresas-plataformas, destaca-se, desde o início, a retórica do “seja seu próprio patrão”, como forma de possibilitar o controle sobre a própria jornada de trabalho e obter uma renda superior ao salário-mínimo nacional. Não é acidental, portanto, as falas que vêm sendo repetidas sobre uma ojeriza a ser um trabalhador formalmente registrado, um CLT (em alusão à Consolidação das Leis do Trabalho). Por trás dessas retóricas, argumentamos que a cooptação promovida pelas plataformas digitais opera, principalmente, pela difusão da ideologia de uma suposta “identidade empreendedora”, que transforma a exploração em adesão. Para Mészáros (2004), a ideologia é “uma forma específica de consciência social, materialmente ancorada e sustentada” (p. 65), ou seja, está enraizada nas condições materiais da vida social. Assim, essa ideologia encobre as relações de subordinação e constitui modos de pensar e agir que muitas vezes dificultam o desenvolvimento de uma consciência crítica.</p> <p>Com relação ao conceito de cooptação, incluímos o seguinte trecho também na seção 3.2.:</p> <p>A sofisticação também se dá pela sua estratégia mais sutil, difusa e imperceptível de controle: a cooptação. O que aqui chamamos de cooptação dialoga com o conceito de subjetivação, definido por Fleming e Spicer (2014) como uma forma de exercício do poder para influenciar o processo de constituição de subjetividades e moldar o self, as experiências e as emoções dos indivíduos. Contudo, embora se aproxime dessa concepção, principalmente quanto ao controle da subjetividade, o que entendemos por cooptação, no âmbito da gig economy, diferencia-se por representar um conjunto de estratégias simbólicas, discursivas e ideológicas utilizadas pelas organizações capitalistas para obtenção do consentimento dos trabalhadores. Trata-se de uma estratégia que busca envolver e seduzir os trabalhadores para que legitimem uma estrutura de poder desigual e direcionem sua energia psíquica à manutenção dessa ordem. Esse aspecto caracteriza a ideia de consentimento ao evidenciar como os trabalhadores legitimam as relações de subordinação e de autoridade; o que se contrapõe à noção de resistência (Burawoy, 1979). Dessa forma, a cooptação é a estratégia utilizada para conformar uma submissão disfarçada de autonomia.</p>

Continua

Continuação

Comentários do(a) Revisor(a) 2	Comentários dos autores
<p>Ainda nesse item, o texto aponta como os trabalhadores assimilam os discursos empreendedoristas, o que contribui para a competição entre trabalhadores, estratégia “para minar a luta de classes e legitimar a meritocracia e as desigualdades” (linha 31). Embora se entenda o que o texto afirma, cabe apontar que a ideologia não solapa a luta de classes, mas a percepção do antagonismo de classes, principalmente por parte dos trabalhadores. É preciso apontar que, para além da reprodução ideológica, a adesão dos trabalhadores à gig economy se deve ao desemprego, à subutilização da força de trabalho, aos baixos salários praticados no mercado formal, às dificuldades que os migrantes encontram para ingressar no mercado formal de trabalho e também devido à agressividade das relações de trabalho, fortemente marcadas pelo assédio moral.</p>	<p>Concordamos com o comentário e para tornar o texto mais adequado, substituímos o termo “minar” por “fragilizar”.</p> <p>Com relação aos aspectos de adesão dos trabalhadores à gig economy, em que o(a) revisor(a) está absolutamente correto, procuramos incluir esses elementos com mais destaque na seção 2, que traz os alicerces da “obra-prima”. Essa seção foi amplamente reestruturada a partir dessa recomendação e também de outras que foram apresentadas pelo(a) revisor(a) 1.</p>
<p>O ensaio lança mão do conceito de regimes de acumulação sem deixar claro a partir de que autores este é pensado. Dessa forma, quando apresenta o regime de acumulação datafocado, não é possível saber se este é uma proposta teórica dos autores ou uma categoria já utilizada em outros trabalhos. Se esta é uma proposta do ensaio, precisa ser melhor introduzida no conjunto do texto pois pode se tratar de um elemento importante de originalidade.</p>	<p>Agradecemos a observação. Nós reescrevemos esse trecho na seção 5, para inserir as devidas referências:</p> <p>Se a reestruturação produtiva das últimas décadas do século XX consolidou um regime de acumulação flexível, como destacado por Harvey (1992), estamos agora diante de uma reestruturação digital que busca consolidar um capitalismo de plataforma a partir de um regime de acumulação datafocado (Srniczek, 2017).</p>
<p>A metáfora do jogo na gig economy não está devidamente citada. Para compreender melhor o uso dessa metáfora sugiro consultar os seguintes autores: Burawoy (1979), Allen-Rbertson (2017), Cameron (2022), Krzywdzinski e Gerber (2021), Oliveira (2021), Vidigal (2021), Vasudevan e Chan (2022).</p>	<p>Concordamos com o comentário, pois de fato a ideia do trabalho como um jogo na gig economy aparecia no texto sem maiores explicações. Para buscar sanar isso, nós incluímos na seção 3.1 o seguinte trecho, inclusive contemplando algumas das sugestões do(a) revisor(a):</p> <p>Essa hierarquização difunde a ideia de que o trabalho é, na verdade, uma competição ou um jogo (Mika & Polkowska, 2024), que pode ser vencido pela obediência a padrões de qualidade estabelecidos a partir de critérios informais, opacos e incertos (Abílio, 2019). Essa concepção metafórica do trabalho como um jogo está associada às técnicas de gamificação amplamente aplicadas pelas empresas-plataforma para estimular o engajamento e a produtividade dos trabalhadores, por meio de sistemas de pontuação, recompensas e competição (Zhu et al., 2024). Vasudevan e Chan (2022) destacam que nesse “jogo” os trabalhadores podem adotar duas estratégias principais: grinding, ou seja, repetir as tarefas e se envolver nos desafios para alcançar os objetivos propostos pela plataforma; e oposição, para afirmar sua autonomia, tentar driblar o algoritmo para obter maiores ganhos financeiros e ainda obter reconhecimento social entre outros trabalhadores. Tal dinâmica atualiza a metáfora do “work games”, proposta por Burawoy (1979) para ilustrar como os trabalhadores se envolvem em metas de produtividade que são definidas pelos gestores, transformando a competição em uma forma de engajamento. Burawoy argumenta que os trabalhadores passam a se preocupar mais em “vencer o jogo”, para alcançar recompensas e reconhecimento, do que com as próprias condições de trabalho, convertendo colegas em “adversários” e reforçando o controle gerencial.</p>

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

ROUND 3

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of reviewers and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited. Only comments that violate the journal's ethical policies such as derogatory or defamatory comments will be edited (omitted) from the report. In these cases, it will be clearly stated that parts of the report were edited. Check [RAC's policies](#).